

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Бердиева Хилолахон Умаржановна

К.м.н детский невролог

Садыкова Гульчехра Кабуловна

Ташкентский педиатрический медицинский институт д.м.н., профессор кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10643121>

Актуальность Проблема позднего развития речевой деятельности у детей раннего возраста без выраженной психической патологии с каждым годом становится все более актуальной. Речь, сначала внешняя, а затем и внутренняя, представляет собой основу регуляции поведения, ключ к высшим психическим функциям, без которых невозможно полноценное взаимодействие с окружающим миром.[1,2]. Расстройства речи представляют собой отклонения в речи говорящего от языковой нормы, общепринятой в данном языковом сообществе, выражающиеся фрагментарными нарушениями, такими как изменения звукопроизношения, недостаточное становление лексико-грамматического строя и связанной речи, а также нарушение голоса, темпа и ритма речи [3]. В общей детской популяции задержка речевого развития (ЗРР) проявляется в 6-7% случаев, при этом степень обнаружения у мальчиков превышает таковую у девочек в 2-3 раза [4]. Наиболее значимыми факторами риска задержки речевого развития следует считать генетические, которые приводят к коммуникативным проблемам и передаются по наследству [5]. Отрицательное влияние периода беременности и родов, воздействующее на находящуюся в процессе становления нервную систему представляет прямую угрозу речевому развитию. Например, анемия периода гестации и плод более 4000 грамм достоверно коррелируют с отклонениями речевого развития. Другие исследования показывают значительное воздействие заблаговременного рождения и малого веса на развитие не только речевой функции, но и достаточных проблем с вниманием в возрасте от 18 до 36 месяцев [6]. Самый высокий риск возникновения речевой патологии определен у детей, с острой или хронической гипоксией в период внутриутробного развития и в процессе родов. Речь ребёнка формируется под влиянием речи окружающих его взрослых и напрямую зависит от достаточной и нормальной речевой практики, поэтому влияние психосоциальных факторов на развитие речевой функции ребёнка также достаточно высок.

Цель исследования. изучить результаты литературных обзоров о современных представлениях факторов риска задержки развития речи у детей раннего возраста.

Материал и методы. В данной публикации представлены абстракты, обзоры клинических исследований, научные статьи за последние годы.

Результаты и их обсуждения. Различным факторам риска формирования задержки речевого развития, посвящено значительное число исследовательских работ. Большое количество рассмотренных нами факторов риска возникновения ЗРР констатирует сложность выделения первостепенного механизма повреждения и свидетельствует о неспецифическом влиянии каждого фактора в отдельности, обуславливающим запуск общих патогенетических механизмов. Задержка речевого развития является

мультифакториальным расстройством и нуждается в специфическом подходе с учётом всех предрасполагающих факторов риска, воздействующих в разные периоды развития ребёнка и имеющих различную значимость.

References:

1. Асмолова Г.А. Ранняя диагностика нарушений развития речи. Особенности речевого развития у детей с последствиями перинатальной патологии нервной системы / Г.А. Асмолова, А.Н. Заваденко, Н.Н. Заваденко, Е.В. Козлова, М.И. Медведев и др. // Метод. Рекомендации. - М.: Союз педиатров России, Рос. ассоц. специалистов перинатальной медицины. - 2014. - 57 с.
2. Боровцова Л.А. Профилактика речевых нарушений у детей раннего возраста / Л.А. Боровцова, Л.Ф. Козодаева // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. - 2015. - №1. - Т. 25. - С. 112-120.
3. Делягин В.М. Задержка речевого развития у детей // «РМЖ» - 2013. - № 24. - С. 1174.
4. Kalnak N. Family history interview of a broad phenotype in specific language impairment and matched controls / N. Kalnak, M. Peyrard-Janvid, B. Sahle'n et al. // Genes Brain and Behavior. - 2012. - Vol. 11. - P. 921-927.
5. Leonard C.M. Anatomical risk factors that distinguish dyslexia from SLI predict reading skill in normal children / C.M. Leonard, L.J. Lombardino, K. Walsh et al. // J. Commun. Disord. - 2002. - Vol. 35. - P. 501-531.
6. Ribeiro L.A. Attention problems and language development in preterm low-birth-weight children: Cross-lagged relations from 18 to 36 months / L.A. Ribeiro, H.D. Zachrisson, S. Schjolberg et al. // BMC Pediatrics. - 2011. - Vol. 11. - P. 59.